

O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

INFANTIL: Abordagem a respeito da Casa da Criança de Imperatriz-MA

Sabrina Feitosa Bueno

Sara Kethelen Silva

RESUMO

O presente estudo analisa o papel do assistente social no acolhimento social, em especial, na instituição Casa da Criança da cidade de Imperatriz-MA. A importância do estudo reside contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre o acolhimento institucional e o papel dos assistentes sociais. Para tanto, o problema de pesquisa desse trabalho é “Qual o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil na Casa da Criança de Imperatriz-MA?”. Dessa forma, os objetivos específicos são: “analisar o histórico do acolhimento institucional; descrever o acolhimento institucional de crianças e adolescentes sob o aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente; explicar o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil.” Assim, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental utilizando uma abordagem qualitativa e possuindo uma natureza exploratória com recorte temporal entre os anos de 2017 a 2024, garantindo assim uma visão atualizada do tema em questão. Por meio desta investigação, obteve-se uma compreensão abrangente e embasada do assunto, permitindo uma análise específica e aprofundada do tema.

Palavras-Chave: Assistência Social, acolhimento institucional, estatuto da criança e do adolescente.

ABSTRACT

The present study analyzes the role of social workers in social care, particularly within the institution Casa da Criança in the city of Imperatriz-MA. The importance of this study lies in contributing to the development of knowledge about institutional care and the role of social workers. To this end, the research problem addressed in this work is: "What is the role of social workers in child institutional care at Casa da Criança in Imperatriz-MA?" Therefore, the specific objectives are: "to analyze the history of institutional care; to describe the institutional care of children and adolescents from the perspective of the Child and Adolescent Statute; to explain the role of social workers in child institutional care." Thus, a bibliographic and documentary research was conducted using a qualitative approach, characterized as exploratory, with a time frame from 2017 to 2024, ensuring an updated view of the topic. Through this investigation, a comprehensive and well-founded understanding of the subject was obtained, allowing for a specific and in-depth analysis of the topic.

Keywords: Social Work, Institutional Care, Child and Adolescent Statute.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 HISTÓRICO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	13
2.1 Acolhimento institucional em outros países	13
2.2. Acolhimento institucional no Brasil.....	14
2.3. Conceito do acolhimento institucional.....	17
3 O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	18
3.1 Estatuto da Criança e do Adolescente	19
3.2 O acolhimento institucional no Estatuto da Criança e do Adolescente.	20
3.3 O impacto do acolhimento na vida das crianças.....	22
4 PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL.	25
4.1 Funções e atribuições do assistente social no acolhimento infantil.	25
4.2 A importância do assistente social na promoção do bem estar das crianças acolhidas.....	28
4.3 Dificuldades e desafios no acolhimento institucional infantil.	30
5 ANÁLISE DOS GRÁFICOS.	31
6 METODOLOGIA.	42
CONCLUSÃO	45
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48

1 INTRODUÇÃO

O acolhimento institucional infantil é uma questão de extrema relevância social e acadêmica, especialmente quando analisado no contexto da Casa da Criança de Imperatriz-MA. Esta instituição desempenha um papel crucial na proteção de crianças em situações de vulnerabilidade, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor enquanto soluções permanentes são buscadas. O presente trabalho tem como foco principal investigar o papel do assistente social neste cenário, buscando responder à seguinte questão de pesquisa: "Qual o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil na Casa da Criança de Imperatriz-MA?". Através desta investigação, espera-se contribuir para a compreensão das práticas e desafios enfrentados por esses profissionais e propor melhorias nos serviços de acolhimento.

Para contextualizar o tema, é essencial analisar o histórico do acolhimento institucional no Brasil, que remonta ao período colonial. Durante essa época, as responsabilidades pelo cuidado de crianças desamparadas eram majoritariamente assumidas por instituições religiosas e de caridade. A criação de leis específicas e a evolução das políticas públicas ao longo dos anos refletem as mudanças nas concepções sociais e jurídicas sobre o cuidado infantil. A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, houve uma reformulação significativa das diretrizes de proteção à infância, enfatizando a importância da convivência familiar e comunitária e estabelecendo o acolhimento institucional como uma medida provisória e excepcional.

No âmbito do ECA, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes é detalhado como uma medida de proteção que visa garantir os direitos fundamentais das crianças em situações de risco. O ECA estipula que a prioridade deve ser sempre a manutenção da criança com a família de origem, recorrendo ao acolhimento institucional apenas quando todas as outras alternativas tiverem sido esgotadas. Este estatuto é um marco importante na legislação brasileira, pois assegura que o acolhimento deve ser temporário e que esforços contínuos devem ser feitos para a reintegração familiar ou para a adoção, conforme cada caso específico.

O papel do assistente social no acolhimento institucional infantil é multifacetado e essencial para a garantia do bem-estar das crianças acolhidas. Esses profissionais são responsáveis por realizar avaliações sociais detalhadas, elaborar planos de atendimento individualizados e coordenar ações que promovam a reintegração

familiar ou a adoção. Na Casa da Criança de Imperatriz-MA, o assistente social desempenha um papel central na mediação entre a criança, sua família e a instituição, além de atuar em conjunto com outras redes de apoio, como serviços de saúde, educação e assistência social. A atuação desse profissional é fundamental para assegurar que as necessidades físicas, emocionais e sociais das crianças sejam atendidas de maneira holística e integrada.

Para compreender melhor o impacto e a eficiência do acolhimento institucional, é necessário analisar os gráficos e dados estatísticos da Casa da Criança de Imperatriz-MA. Esses gráficos fornecem insights valiosos sobre o perfil das crianças acolhidas, as principais razões para o afastamento familiar, a duração do acolhimento e os resultados das intervenções realizadas. A análise desses dados permite identificar padrões, avaliar a eficácia das estratégias adotadas e planejar melhorias nos serviços oferecidos pela instituição. Dados estatísticos bem-analisados são essenciais para a formulação de políticas públicas mais eficientes e para a alocação adequada de recursos.

A metodologia empregada neste estudo se dá em uma pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo com abordagem qualitativas e quantitativa, proporcionando uma análise abrangente e detalhada do papel do assistente social no acolhimento institucional infantil. A pesquisa inclui a revisão de literatura, análise documental, relatos através de escuta especializada na Casa da Criança de Imperatriz-MA e observação direta. A abordagem qualitativa permite explorar em profundidade as percepções dos assistentes sociais, enquanto a análise quantitativa dos dados estatísticos oferece uma base objetiva para a avaliação das práticas e resultados do acolhimento institucional.

Este estudo é de grande relevância, tanto do ponto de vista social quanto acadêmico. Socialmente, ele destaca a importância do trabalho dos assistentes sociais na proteção e cuidado das crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo a justiça social e o bem-estar infantil. Academicamente, a pesquisa contribui para o desenvolvimento do conhecimento sobre o acolhimento institucional e o papel dos assistentes sociais, fornecendo subsídios para futuras pesquisas e a formulação de políticas públicas mais eficazes. Ao investigar as práticas e desafios enfrentados na Casa da Criança de Imperatriz-MA, este trabalho pretende oferecer recomendações para a melhoria dos serviços de acolhimento e fortalecer a rede de proteção à infância no Brasil.

2. HISTORICO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Do ponto de vista histórico, o descaso com crianças desabrigadas não é algo novo em nossa sociedade. Esse problema remonta aos conflitos sociais que levaram ao exílio de famílias de suas terras de origem, influenciados por fatores políticos, econômicos e sociais. Com o crescimento das cidades, muitas famílias não conseguiram se sustentar e a luta diária pela sobrevivência era constante. Assim, essa grave consequência afetou a sociedade da época e ainda se faz presente atualmente.

2.1. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM OUTROS PAÍSES

Embora a adoção seja um conceito complexo e ainda não completamente compreendido, sua prática remonta aos primórdios das civilizações antigas, como evidenciado por registros entre os egípcios, gregos e romanos. Naqueles tempos distantes, a adoção desempenhava um papel crucial na perpetuação do culto aos antepassados. Frequentemente, ocorria quando um casal enfrentava dificuldades em conceber filhos biológicos, momento em que um filho ou filha adotiva assumia a responsabilidade de honrar o legado familiar e presidir os rituais funerários de seus pais adotivos. (Almeida *et. al.* 2022)

Na Grécia antiga, especialmente em Atenas, a preocupação com a continuidade da linhagem familiar era uma realidade palpável. Assim, a adoção surgia como uma solução prática e dissimulada para preservar não apenas a família, mas também suas crenças e valores. Em conformidade com outras sociedades da época, existiam normas estritas sobre quem poderia adotar e quem poderia ser adotado. Em Atenas, por exemplo, somente indivíduos reconhecidos como cidadãos plenos pela sociedade grega podiam formalmente adotar uma criança.

Segundo Santos (2023), é fundamental destacar que o processo de adoção estava profundamente enraizado nas estruturas sociais da época, resultando em uma permissividade restrita apenas a uma pequena parcela da população. Plebeus, mulheres e menores de idade eram frequentemente excluídos dessas práticas. Assim, em diversas sociedades antigas, embora cada uma apresentasse suas particularidades culturais, a adoção servia como um meio crucial para a perpetuação da família, especialmente para aqueles incapazes de ter filhos biológicos.

No decorrer do século XIX, na Itália, aproximadamente 1.200 "rodas" estavam em operação, dispositivos onde bebês podiam ser deixados anonimamente. Desde o século XV, todos os hospitais no país alocavam recursos significativos para cuidar de crianças indesejadas. Anualmente, cerca de 40.000 bebês eram "abandonados" nessas rodas, enquanto 150.000 crianças com menos de dez anos necessitavam de assistência. Durante esse período, a Igreja Católica desempenhava um papel crucial na gestão das rodas e no cuidado dessas crianças. (Duarte; Monteiro; Squeff, 2021)

Após serem "abandonadas", as crianças começavam suas vidas nas instituições de acolhimento, onde o batismo era uma prática essencial. Cada casa de acolhimento adotava seu próprio sistema para batizar e nomear essas crianças, frequentemente escolhendo nomes e sobrenomes que faziam referência às circunstâncias de seu abandono na roda. (Santos, 2023).

Dessa forma, a criação das rodas dos expostos e dos primeiros sistemas de acolhimento estava intrinsecamente ligada à extrema pobreza e à necessidade social de se livrar de crianças que poderiam representar um fardo econômico para suas famílias. Além disso, muitas dessas crianças, chamadas de "expostas", eram abandonadas por serem fruto de relações extraconjugais, prostituição ou por nascerem com deficiências ou doenças graves, como sarna, escabiose, verminoses e sífilis.

2.2. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO BRASIL

Em tempos antigos, a ideia de infância não era claramente definida na sociedade, o que influenciava diretamente no tratamento dado às crianças e adolescentes no Brasil. Durante o período colonial, as crianças frequentemente eram consideradas como mão de obra, o que resultava em muitas delas não chegando sequer à adolescência.

Braga (2020) cita que, especialmente as crianças e adolescentes de famílias pobres eram separadas de seus familiares em Portugal e enviadas ao Brasil, onde viviam em condições precárias, enfrentando problemas de higiene e falta de alimentação adequada. Em situações extremas, muitas eram até mesmo lançadas ao mar caso estivessem doentes.

Silva (2020) afirma que, historicamente, o atendimento a crianças e adolescentes abandonados no Brasil, desde o período colonial, foi

predominantemente uma responsabilidade da filantropia católica. Entretanto, com o tempo, essa responsabilidade deixou de ser exclusivamente filantrópica e passou a ser também uma atribuição do Estado, por meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), do Poder Judiciário (Vara da Infância e Juventude) e do Ministério Público.

Durante muito tempo, mães que não desejavam criar seus filhos os deixavam na roda dos expostos, localizada nas Santas Casas de Misericórdia. Após girar o artefato, a criança era levada para dentro das dependências da Santa Casa e cuidada pelas religiosas que viviam lá, sendo posteriormente encaminhada a famílias que desejassem acolhê-la. Carneiro (2019)

Assim, segundo Santos (2019), no contexto histórico do período colonial (1500-1822), a proteção de crianças e adolescentes abandonados ou órfãos era principalmente responsabilidade da Igreja Católica. As Santas Casas de Misericórdia e os recolhimentos ofereciam assistência a esses menores, ainda que de forma rudimentar e limitada, funcionando mais como orfanatos e abrigos com um foco caritativo e religioso.

De acordo com Silva (2020), com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, houve um aumento na criação de instituições de assistência inspiradas nas práticas europeias. Em 1824, a Constituição do Império do Brasil reconheceu pela primeira vez a necessidade de proteção à infância, estabelecendo um marco jurídico que influenciaria futuras políticas sociais.

No Brasil, o acolhimento de crianças em situação de abandono começou no século XVIII com a Roda dos Expostos. Esse período foi marcado por tensões entre a Igreja e o poder local, principalmente devido à obrigação pública de contribuir financeiramente para a manutenção da Santa Casa, onde essas crianças eram deixadas.

Por mais de um século, a roda dos expostos foi praticamente a única instituição de assistência a crianças abandonadas no país, sendo extinta devido a denúncias sobre a higienização das amas de leite, o que afetava a saúde das crianças. Essa realidade persistiu até a década de 1950, quando a Santa Casa ainda era a única instituição de assistência às crianças abandonadas. Na maioria dos casos, não se sabia quem eram os pais dessas crianças, dificultando a criação de vínculos com eles. (Carneiro, 2019)

Santos (2019) explica que o objetivo era encaminhar essas crianças para famílias que estivessem dispostas a acolhê-las e proporcionar-lhes um lar. As crianças abandonadas que já não eram mais bebês eram levadas para instituições conhecidas como "expostos". Nessas instituições, elas permaneciam em orfanatos, onde muitas vezes ficavam até atingirem a maioridade, caso não fossem adotadas por alguma família durante esse período.

Em 1927, foi criado o primeiro Código de Menores, com o objetivo de separar os infantes que mereciam tutela do Estado daqueles considerados delinquentes. As crianças abandonadas e os infratores eram recolhidos das ruas e entregues a instituições de triagem, sendo separadas para tutela estatal, reformatórios e casas de correção.

Além disso, existiam os patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem para os infantes tutelados pelo Estado e as crianças mais pobres que tinham família, onde aprendiam um ofício. Esse modelo assistencial, nas décadas de 1930 e 1940, recebeu várias críticas devido a denúncias de maus tratos, corrupção e superlotação. (Braga, 2020).

Segundo Silva (2020), os movimentos sociais pressionaram o Estado diante do sistema falido do SAM. Em resposta, foram criadas a Fundação Estadual do Bem-estar do Menor (FUNABEM) em cada estado da federação. No entanto, apesar de ter sido concebida sob as diretrizes da ONU, na prática a FUNABEM se tornou uma instituição de punição e não de reabilitação dos adolescentes infratores.

Novamente, os movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970 desempenharam um papel crucial no enfrentamento dessas questões. Durante esse período, esses movimentos se organizaram de maneira política e social, com o objetivo de melhorar o tratamento dispensado às crianças pobres, abandonadas e infratoras.

Somente em 1979, foi promulgado um novo Código de Menores, com uma doutrina de proteção integral, mas ainda baseado no paradigma da criança e do adolescente em situação irregular. Durante a década de 1980, os movimentos sociais continuaram questionando esse código e a forma como o Estado tratava o público infanto-juvenil. (Braga, 2020).

Finalmente, após anos de lutas em favor dos "menores", a redemocratização e a Nova Constituição de 1988 abriram caminho para a criação do Estatuto da Criança

e do Adolescente (ECA), trazendo importantes avanços na concepção de serviços de acolhimento institucional. (Carneiro, 2019)

O ECA trouxe uma mudança significativa na forma como o Estado e a sociedade lidavam com a infância e a adolescência. Entre suas diretrizes, destacou-se a necessidade de priorizar a convivência familiar e comunitária, estabelecendo que o acolhimento institucional deveria ser uma medida provisória e excepcional. O estatuto também criou mecanismos de controle e fiscalização das instituições de acolhimento, visando garantir o respeito aos direitos das crianças e adolescentes.

2.3. CONCEITO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL

Existem diversas definições sobre instituições que acolhem crianças e adolescentes no Brasil. Primeiramente, é necessário distinguir entre as finalidades dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes e os estabelecimentos para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. As instituições chamadas de "abrigo" são entidades públicas ou privadas que acolhem crianças e adolescentes em risco social e pessoal, visando promover seus direitos e a reintegração familiar. Elas operam no sistema de casas lares, com famílias acolhedoras em ambientes que oferecem proteção, onde as crianças permanecem em pequenos grupos, recebendo atendimento.

O acolhimento institucional é definido como o atendimento a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e precisam ser temporariamente afastados da convivência familiar. Esse tipo de atenção, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), busca diferenciar-se das práticas históricas em que crianças e adolescentes viviam em instituições por longos períodos. O termo "instituição" sugere os variados e possíveis conceitos de institucionalização.

No entanto, de acordo com Santos (2019), é importante não confundir uma entidade de acolhimento institucional com um albergue. Embora ambos ofereçam proteção, suas finalidades e serviços são distintos. Um albergue geralmente oferece abrigo temporário, incluindo pernoite, banho e alimentação provisória, especialmente para famílias em situação de itinerância. Em contraste, uma entidade de acolhimento institucional visa fornecer um suporte mais abrangente e contínuo, focado no bem-estar e desenvolvimento dos indivíduos atendidos.

Nesse sentido, o acolhimento institucional infantil é uma medida de proteção destinada a crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade, que não podem permanecer com suas famílias de origem. Esse conceito envolve uma série de práticas, políticas e instituições que garantem o cuidado, a proteção e o desenvolvimento saudável desses jovens até que uma solução permanente e adequada seja encontrada. (Santos, 2019)

Assim, o acolhimento institucional infantil refere-se à prática de prover abrigo, cuidados e apoio a crianças e adolescentes afastados de suas famílias devido a negligência, abuso, abandono ou outras formas de violência. O objetivo dessa medida é assegurar que esses jovens tenham suas necessidades básicas atendidas em um ambiente seguro e protetor, enquanto se trabalha na reintegração familiar ou na busca por uma nova família através da adoção.

O termo acolhimento institucional veio para modificar as concepções anteriores. São instituições que devem oferecer programas de abrigo e atender crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que precisam ser temporariamente afastados da convivência familiar. Funcionam como residências provisórias, onde as crianças permanecem até o retorno ao lar de origem ou, em caso de impossibilidade, até serem colocadas em família substituta. (Braga, 2020).

Para tanto, com a Lei nº 12.010 de 2009, o termo abrigo foi substituído por acolhimento institucional. A mudança na terminologia teve como objetivo revisar e reformular diretrizes e posturas no atendimento a crianças e adolescentes, rompendo com práticas de internação anteriormente estabelecidas e profundamente enraizadas.

3. O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelecido pela Lei Federal nº 8.069 no ano de 1990, é uma legislação infraconstitucional que tem suas bases nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal de 1988. Esta lei foi criada para garantir a proteção e os direitos de indivíduos que se encontram na faixa etária de zero a dezoito anos. De acordo com as definições presentes no ECA, uma criança é considerada qualquer pessoa com idade entre zero e menos de doze anos. Já o termo adolescente refere-se a indivíduos com idade compreendida entre doze e dezoito anos.

3.1. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco no tratamento dado aos jovens, introduzindo novidades importantes: garantia integral de proteção e reconhecimento de seus direitos como sujeitos de direito. Este novo conjunto de leis não apenas orienta a ação social em termos materiais, mas também promove atitudes e comportamentos que visam a emancipação de crianças e adolescentes.

Com seus 267 artigos, o ECA aborda os seguintes temas: a) direitos fundamentais; b) políticas de atendimento; c) medidas de proteção; d) atos infracionais; e) responsabilidades dos pais ou responsáveis; f) papel do conselho tutelar; g) acesso à justiça; e, por último, h) crimes e infrações administrativas. Logo no primeiro artigo, o ECA menciona a proteção integral para crianças e adolescentes, definindo criança como indivíduos menores de doze anos incompletos e adolescentes como aqueles entre doze e dezoito anos. (Brasil, 1990).

Neste capítulo, segundo discorrem Tavares, Belino e Gallo (2021), há um compromisso explícito com a proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, responsabilidade compartilhada pelo Estado, família, comunidade e sociedade em geral. Esses direitos são detalhados nos artigos 7º ao 69º. Quanto às políticas de atendimento, o ECA, conforme previsto no artigo 86, prevê a coordenação de ações tanto governamentais quanto não governamentais por parte da União, estados, municípios e Distrito Federal.

Com a promulgação do ECA, os direitos de crianças e adolescentes passaram a ser assegurados, e o acolhimento institucional tornou-se uma medida protetiva, de caráter excepcional e temporário. O Estatuto alterou significativamente a situação anterior, garantindo constitucionalmente a proteção integral em todas as ações, o que levou à necessidade de reformulação das instituições de acolhimento. (Duarte; Monteiro; Squeff, 2021)

Dessa forma, o princípio fundamental que orienta a proteção dos direitos de crianças e adolescentes é o da 'proteção integral', que busca garantir direitos além daqueles destinados aos adultos, reconhecendo que crianças e adolescentes estão em uma fase peculiar de desenvolvimento. Portanto, sua proteção deve ser assegurada não apenas pela família e pelo Estado, mas também pela sociedade como um todo. (Santos, 2019)

Nesse contexto de proteção integral, o ECA, em seu artigo 98, define as situações que configuram violação ou ameaça aos direitos, exigindo a intervenção imediata do Estado através de seus órgãos competentes para garantir a proteção dos menores de 18 anos, especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade.

3.2. O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O ECA assegura o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, preferencialmente na família de origem e, de forma excepcional, em família substituta. A criança só será encaminhada ao abrigo quando todas as alternativas para sua permanência na família de origem, extensa ou comunidade, estiverem esgotadas. O ECA também estabelece que a situação de pobreza da família não é motivo suficiente para a separação da criança ou adolescente do convívio familiar.

O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente especifica as condições em que um jovem é considerado em situação de risco. Esta abordagem marca uma clara ruptura com as leis anteriores, onde as medidas de proteção eram tomadas apenas em casos de irregularidades envolvendo o jovem ou sua família. A legislação atual foca na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, intervindo quando esses direitos são violados ou ameaçados, independentemente da situação de irregularidade da família. (Brasil, 1990).

Assim, o ECA fornece uma base para identificar situações que justificam a aplicação de medidas de proteção. Assim o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente expõe que:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta. (BRASIL. 1990).

A hipótese do inciso I se refere à conduta inadequada da sociedade ou do Estado, enquanto a hipótese do inciso II trata da falta, omissão ou abuso dos pais. Já a hipótese do inciso III diz respeito à própria conduta da criança ou adolescente, quando se coloca em risco.

Nesse contexto, de acordo com Braga (2020), as medidas de proteção pressupõem uma avaliação que identifique situações de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes, conduzida através de intervenções de agentes públicos na vida das famílias, crianças e adolescentes. Portanto, essas medidas devem ser aplicadas pela autoridade competente, dentro dos limites e de acordo com as diretrizes estabelecidas nos princípios do art. 100 do ECA, que orientam a aplicação das medidas de proteção.

O acolhimento institucional, por sua vez, deve ser aplicado pela autoridade competente e consiste em encaminhar a criança ou o adolescente a uma instituição de acolhimento devido ao abandono ou à constatação de que permanecer na família ou no ambiente de origem não é a melhor alternativa para sua proteção. Essa medida deve durar apenas o tempo necessário, visando o retorno ao convívio familiar, seja com a família de origem ou substituta. Ressalta-se que é obrigação das entidades de atendimento e dos órgãos competentes empenhar todos os esforços para efetivar a reintegração da criança e do adolescente à sua família ou, constatada a impossibilidade de retorno, sua colocação em uma família substituta. (Carneiro, 2019)

Nesse sentido, o acolhimento institucional é uma medida que compete exclusivamente ao Juizado da Infância e Juventude. Nesse contexto, o juizado emitirá uma Guia de Acolhimento que incluirá informações sobre o acolhido, sempre que estas estiverem disponíveis. Para tanto, o artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) explana que:

Art. 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. (BRASIL. 1990).

Dessa forma, o processo de acolhimento institucional envolve várias etapas e procedimentos que visam assegurar que essa medida seja aplicada de forma adequada e em conformidade com os direitos das crianças e adolescentes. Ademais, a situação da criança ou adolescente em acolhimento institucional deve ser revisada periodicamente, com relatórios encaminhados ao juiz responsável. Essa revisão tem o objetivo de avaliar o progresso e a possibilidade de reintegração familiar.

Nesse contexto, para que ocorra o ingresso de crianças ou adolescentes em acolhimento institucional, é obrigatória a emissão da guia de acolhimento,

excetuando-se os casos de acolhimento excepcional e urgente, onde a guia será emitida após a comunicação ao órgão judiciário. Essa guia de acolhimento visa assegurar que exista um documento comprovando a inclusão da criança ou adolescente em regime de acolhimento, garantindo que as autoridades competentes estejam cientes do acolhimento institucional e encaminhem uma solução ao caso. (Santos, 2019)

Portanto, é possível afirmar que o ECA é fundamentado no princípio da proteção integral, rompendo com a antiga doutrina da situação irregular trazida pelo antigo Código de Menores. Assim, para que o acolhimento institucional cumpra seu objetivo, é imprescindível que seus princípios sejam seguidos, proporcionando um atendimento específico para cada criança, adolescente e família, de modo a respeitar o caráter transitório da medida, seja para viabilizar a reintegração familiar ou a colocação em uma família substituta.

O acolhimento institucional foi idealizado para acabar com a condição de prisioneiros sociais. Uma criança em estado de abandono não pode ser privada de liberdade por razões sociais. Ela necessita de proteção e apoio, pois não pode ser responsabilizada pela situação em que se encontra. Tem direito a uma família, a um lugar próprio para morar e a participar da vida comunitária. (Silva, 2023)

Dessa forma, as diretrizes e princípios do ECA visam garantir que o acolhimento institucional respeite os direitos e a dignidade das crianças e adolescentes, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor que favoreça seu desenvolvimento integral, assegurando que cada criança e adolescente possa se desenvolver de maneira saudável e harmoniosa.

3.3. O IMPACTO DO ACOLHIMENTO NA VIDA DAS CRIANÇAS

O acolhimento é um elemento crucial no desenvolvimento e bem-estar das crianças, exercendo um impacto profundo em suas vidas desde a tenra idade. Este ato vai muito além de simplesmente fornecer abrigo físico; ele se estende ao âmbito emocional, psicológico e social, moldando de maneira significativa a forma como os pequenos percebem o mundo e suas ideias.

De acordo com Duarte, Monteiro e Squeff (2021), o impacto do acolhimento institucional pode variar significativamente dependendo do contexto em que a criança foi retirada. Questões como a presença de violência no ambiente familiar, se uma

criança tinha irmãos e se foram abrigadas juntos ou separadamente, a duração do tempo em que ocorrem acolhidas, a existência de vínculos familiares preservados, a frequência das visitas durante o acolhimento e o tipo de relação afetiva desenvolvida com os cuidadores e outras crianças na instituição são fatores cruciais.

Em primeiro lugar, de acordo com Braga (2020), o acolhimento seguro e afetuoso proporciona às crianças uma base sólida para o desenvolvimento emocional. A sensação de pertencimento e segurança permite que eles explorem o ambiente ao seu redor com maior confiança, essencial para a formação de laços interpessoais saudáveis e para a construção de uma autoimagem positiva. Crianças que são acolhidas tendem a desenvolver uma maior capacidade de lidar com o estresse e as adversidades, pois têm uma base emocional estável que oferece suporte.

Além disso, o acolhimento adequado desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo das crianças. Um ambiente que estimula a curiosidade, a exploração e o aprendizado promove o desenvolvimento intelectual desde cedo. Crianças acolhidas em ambientes que incentivam a leitura, o jogo criativo e o aprendizado colaborativo tendem a apresentar melhores habilidades cognitivas e maior capacidade de concentração e resolução de problemas. (Silva, 2023)

No contexto social, Braga (2020) argumenta que o acolhimento também é fundamental. Ele ensina às crianças a importância do respeito mútuo, da empatia e da cooperação. A interação positiva com adultos e outras crianças ajuda a desenvolver habilidades sociais essenciais, como comunicação eficaz, trabalho em equipe e capacidade de negociação. Essas habilidades não apenas facilitaram as interações sociais durante a infância, mas também prepararam as crianças para uma vida adulta mais integrada e aprimorada.

Além do mais, o impacto do acolhimento institucional pode ser variados dependendo do ambiente a qual a criança foi retirada se possuía violência ou não, se possuía irmãos em caso de possuir se foram abrigados juntos ou em outra instituição, a duração do acolhimento, se possui vínculos familiares, durante o acolhimento recebe visitas e a relação afetiva desenvolvida com o corpo docente e as outras crianças. (Braga, 2020).

Para além disso, além dos aspectos emocionais, cognitivos e sociais, o impacto do acolhimento na vida das crianças também se estende ao desenvolvimento moral. Um ambiente acolhedor, que valoriza princípios éticos e promove comportamentos positivos, ajuda as crianças a internalizar noções de certo e errado, contribuindo para

a formação de uma consciência moral sólida. Isso não apenas orienta seu comportamento pessoal, mas também influencia suas escolhas e interações ao longo da vida. (Campos, 2022)

Para tanto, após serem acolhidas na unidade Casa da Criança, o primeiro passo é a recuperação do acesso aos direitos humanos e da criança que foram negligenciados pelos responsáveis ou detentores da guarda anterior. A instituição fornece um ambiente seguro e protegido, garantindo acesso aos cuidados médicos, educação, alimentação, vestuário e outras necessidades básicas que a criança possa não ter recebido anteriormente.

Dessa forma, na Casa da Criança, os reunidos têm a oportunidade de participar de uma ampla gama de atividades, programas e projetos cuidadosamente elaborados pela instituição, voltados para promover o bem-estar e o lazer das crianças. Além disso, são oferecidas diversas atividades por empresas privadas, indivíduos da comunidade e entidades como joias e projetos acadêmicos, garantindo que os infantes se sintam integrados, protegidos e amados, sempre respeitando suas crenças religiosas, etnia, raça e cor durante todo o período em que estão institucionalizados. (Campos, 2022)

Para tanto, esses direitos são garantidos no Estatuto da criança e do Adolescente que diz:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. (Brasil 1990).

A estruturação adequada dos serviços deve garantir a proteção e defesa integral de todas as crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento. É essencial que sejam enfrentadas e combatidas quaisquer formas de discriminação direcionadas às crianças e aos adolescentes que estão sob cuidados de acolhimento, assim como às suas famílias de origem. Essas discriminações não devem ocorrer com base em condição socioeconômica, arranjo familiar, etnia, religião, gênero, orientação sexual, ou ainda, por serem pessoas com necessidades especiais em decorrência de deficiência física ou mental, vida com HIV/AIDS ou outras condições de saúde específicas.

4. PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL.

A situação das crianças, adolescentes e suas famílias em situação de acolhimento é marcada por várias manifestações da problemática social, como empobrecimento, marginalização, tráfico de entorpecentes, violência, entre outras. Portanto, este contexto requer especial atenção por parte dos profissionais da área, exigindo análises e estudos detalhados para compreender as particularidades desse cenário e as necessidades atuais dos assistentes sociais que atuam nesse serviço.

Assim, dentro das instituições de acolhimento, os assistentes sociais são convocados tanto pelas exigências das instituições quanto pelas demandas dos usuários e suas famílias. Portanto, é necessário desenvolver estratégias de intervenção que fortaleçam o compromisso com a promoção dos direitos das crianças e adolescentes, assim como com a classe trabalhadora.

4.1. FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NO ACOLHIMENTO INFANTIL.

Os assistentes sociais têm como responsabilidade assegurar que a população possa exercer seus direitos. Nas casas de acolhimento para crianças, acompanham os menores para proteger seus direitos. A intervenção de um profissional qualificado junto à instituição promove diretamente esses direitos dos usuários, utilizando metodologia e autonomia. Dessa forma, o assistente social deve planejar e debater ações para atender e apoiar crianças e adolescentes junto às suas famílias. É essencial atender e orientar adequadamente esses usuários, realizando intervenções necessárias conforme necessário.

De acordo com Campos (2022), o papel do assistente social em instituições de acolhimento é crucial para garantir proteção e acesso a direitos sociais frequentemente violados, priorizando o vínculo familiar. O objetivo não é separar a criança ou adolescente de sua família, mas acompanhá-los em situações de vulnerabilidade, com o afastamento ocorrendo somente em casos de risco físico ou psicológico. Essa avaliação requer do assistente social conhecimento jurídico, senso crítico e estudo de caso para realizar intervenções eficazes, buscando, sempre que possível, a reintegração do usuário à família.

Cardoso (2017) afirma que em instituições de acolhimento, o assistente social pode fazer encaminhamentos conforme as necessidades identificadas, além de realizar entrevistas, visitas domiciliares, elaborar relatórios, orientar grupos e famílias, e discutir casos com outros profissionais da rede. É um direito da criança em acolhimento receber visitas familiares semanais, com o assistente social organizando e acompanhando essas visitas. Também é dever dele manter prontuários detalhados com dados pessoais da criança, motivo e data do acolhimento, histórico familiar, saúde e possíveis intervenções, mantendo sempre atualizadas as informações do Plano Individual de Acolhimento (PIA) e realizando outras atividades conforme necessário.

Assim, o assistente social é constantemente desafiado a aprender, identificar e resolver as diversas manifestações da questão social enfrentadas por essas crianças e adolescentes. Além do acompanhamento individual dos residentes em instituições de acolhimento, o assistente social também trabalha para incluir as famílias originais nas redes de serviços, garantindo segurança e apoio social, de modo que essas famílias possam reconstruir laços e superar violações de direitos..

Campos (2022) argumenta ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o período máximo de acolhimento de uma criança seja de 18 meses, podendo ser prorrogado em situações excepcionais mediante decisão judicial fundamentada. Durante esse período, é fundamental que o acolhimento proporcione um ambiente acolhedor e seguro para garantir o desenvolvimento da criança e do adolescente, respeitando a diversidade e combatendo a discriminação. Além disso, é essencial assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, quando possível, assim como garantir a liberdade de crença e religião, acesso à cultura, saúde, educação e lazer.

Para tanto, o artigo 18 da referida lei expõe que

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei

§ 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses),

salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Brasil, 1990).

Nesse sentido, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se estenderá por mais de 18 meses, exceto se houver comprovada necessidade que considere seu melhor interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

Dessa forma, o tempo prolongado de acolhimento pode gerar uma sensação de abandono na criança, por isso é crucial fortalecer a afetividade com as outras crianças e os cuidadores. A participação ativa nas atividades oferecidas pelo abrigo é fundamental, pois isso faz com que o bebê se sinta seguro, amado e integrado. Portanto, o suporte contínuo e o esforço coletivo são essenciais para encontrar soluções que promovam um convívio saudável e contribuam para a construção do caráter da criança.

No entanto, é igualmente necessário que os profissionais disponham de recursos adequados para realizar seu trabalho de maneira eficaz. Esses recursos não devem se limitar a ferramentas e técnicas, mas devem incluir apoio financeiro, humano e material fornecido pela instituição. É crucial também fomentar a definição clara dos objetivos e diretrizes que orientam o papel e a função do Serviço Social em diferentes contextos institucionais.

É destacada a importância e os desafios enfrentados pelos profissionais de Serviço Social no cotidiano, especialmente para garantir o direito das crianças e adolescentes de conviverem com suas famílias. Eles contam com o suporte das redes de atendimento, mas é fundamental o apoio contínuo do Estado através de políticas públicas voltadas ao atendimento e acolhimento familiar para suprir necessidades básicas. (Silva, 2020)

Neste contexto, segundo Campos (2022), nas instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, o Serviço Social não trabalha apenas com aspectos isolados da vida social, mas os articula dentro de um contexto mais amplo. As situações enfrentadas pelos indivíduos, especialmente aqueles em situação de risco social e institucionalização, são analisadas em sua universalidade e especificidade, desafiando os profissionais a entender, revelar e resolver as diversas manifestações da questão social presentes nesses contextos.

Assim, o trabalho dos profissionais inclui não apenas o acompanhamento individual das crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento, mas também

a inclusão de suas famílias na rede de serviços para garantir segurança e assistência social. Além disso, envolve atividades socioeducativas com essas famílias, visando apoiá-las no restabelecimento dos laços familiares e na superação da violação de direitos, conforme preconiza o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. (Silva, 2020)

Para isso, é essencial o trabalho conjunto com os Conselhos Tutelares e o Sistema de Justiça, responsáveis pelos encaminhamentos adequados. Este trabalho articulado visa a reintegração da criança ou adolescente à família o mais rapidamente possível, preservando os vínculos sociais.

Para melhorar o atendimento relacionado ao exercício profissional do assistente social, Cavalcante e Couto (2019) recomendam que estes profissionais se articulem com outros profissionais e instituições da rede, como o Conselho Tutelar, o Tribunal de Justiça da Infância e da Juventude, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o Ministério Público, entre outros.

4.2. A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE SOCIAL NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS.

Em primeiro lugar, é essencial entender que muitas crianças acolhidas chegam a essas instituições em situações de vulnerabilidade extrema. Traumas físicos, emocionais e psicológicos frequentemente acompanham esses indivíduos, exigindo uma abordagem sensível e especializada. O assistente social atua como um ponto de estabilidade e confiança para essas crianças, estabelecendo vínculos de apoio que são cruciais para o seu desenvolvimento emocional e social.

Um dos principais papéis desempenhados pelo assistente social é avaliar continuamente as necessidades individuais de cada criança. Isso envolve não apenas observar as condições imediatas de saúde e bem-estar, mas também compreender o contexto familiar e social mais amplo que pode ter contribuído para a situação de acolhimento. Com base nessa avaliação, o assistente social pode desenvolver planos de intervenção personalizados, que incluem desde a busca por familiares ou responsáveis até a identificação de terapias psicológicas adequadas. Almeida *et. al.* (2022)

Além disso, de acordo com Cardoso (2017), o assistente social desempenha um papel crucial na mediação entre a criança acolhida, suas famílias de origem (quando possível e seguro), e as famílias adotivas ou de acolhimento. Esse trabalho envolve a navegação por questões complexas de guarda, visitação e reintegração, sempre com o objetivo de garantir o melhor interesse da criança. A habilidade de comunicação e negociação do assistente social é fundamental nesse processo, pois ele atua como um elo entre múltiplos sistemas e partes interessadas.

No âmbito legal, o assistente social também desempenha um papel essencial para garantir que os direitos da criança sejam respeitados. Isso pode envolver desde garantir que os processos de adoção sigam os procedimentos legais até fornecer depoimento em casos judiciais que envolvam o bem-estar da criança. A expertise do assistente social em entender as leis e políticas de proteção à infância é crucial para garantir que cada criança receba a proteção e os cuidados necessários. (Tavares; Belino; Gallo, 2021)

Além disso, o assistente social atua como um defensor das crianças acolhidas dentro do sistema institucional. Isso inclui monitorar a qualidade dos serviços prestados, identificar lacunas no atendimento e defender melhorias nas políticas públicas relacionadas à proteção infantil. Ao levantar questões importantes e propor soluções, o assistente social contribui para um ambiente mais acolhedor e eficaz para as crianças que dependem desse sistema de suporte. (Almeida *et. al.* 2022)

Segundo Cardoso (2017), a importância do assistente social na promoção do bem-estar das crianças acolhidas também se estende para além das instituições específicas. Eles desempenham um papel vital na conscientização pública sobre as questões que afetam essas crianças, ajudando a combater estigmas e preconceitos que podem impactar benefícios em seu desenvolvimento. Participar de campanhas educativas e programas de sensibilização é uma forma para que os assistentes sociais possam ampliar seu impacto e promover uma cultura de proteção e cuidado para todas as crianças.

No entanto, apesar de todos os esforços, o trabalho do assistente social enfrenta desafios significativos. A falta de recursos adequados, a alta procura de serviços e a complexidade das situações individuais são apenas algumas das barreiras que podem comprometer a eficácia do trabalho de intervenção social. Portanto, é crucial que as políticas públicas sejam desenvolvidas e inovadoras para

melhorar o trabalho dos assistentes sociais e garantir que todas as crianças recebam o apoio necessário para prosperar.

4.3. DIFICULDADES E DESAFIOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INFANTIL.

O acolhimento institucional infantil representa um dos pontos mais sensíveis e complexos dentro do sistema de proteção à infância. Este ambiente, que muitas vezes se torna o lar temporário de crianças em situações de vulnerabilidade extrema, enfrenta uma série de desafios que impactam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento desses jovens. Desde questões emocionais profundas até problemas estruturais e políticos, as dificuldades no acolhimento institucional refletem não apenas as limitações do sistema, mas também a urgência de reformas e aprimoramentos para garantir um cuidado mais eficaz e humano. (Silva, 2020)

Em primeiro lugar, uma das dificuldades mais prementes no acolhimento institucional é a capacidade limitada das instituições para oferecer um ambiente que realmente simule um lar. Muitas dessas instituições enfrentam superlotação, resultando em recursos insuficientes para atender às necessidades individuais de cada criança. Isso pode levar à falta de espaço pessoal, à escassez de materiais educativos e recreativos, e à dificuldade em fornecer um ambiente acolhedor e seguro que promova o desenvolvimento saudável.

Além da infraestrutura incluída, as crianças acolhidas enfrentam frequentemente desafios emocionais significativos. O trauma de serem separados de suas famílias de origem, seja devido a abuso, negligência ou outras situações adversárias, pode ter efeitos profundos em sua saúde mental e emocional. A adaptação a um novo ambiente, muitas vezes com outras crianças em situações semelhantes, pode ser um processo doloroso e difícil, exigindo apoio psicológico especializado que nem sempre está disponível. (Campos, 2022)

Além disso, o acolhimento institucional enfrenta desafios significativos em relação à preparação para a vida adulta das crianças acolhidas. A transição para uma vida independente pode ser particularmente difícil para jovens que cresceram em instituições, pois frequentemente enfrentam lacunas no desenvolvimento de habilidades sociais, educacionais e práticas que permitem uma integração bem-sucedida na sociedade. A falta de programas de preparação adequados e de apoio contínuo durante essa fase crucial pode resultar em taxas elevadas de desemprego,

falta de habitação estável e até mesmo envolvimento em atividades criminosas. (Carneiro, 2019)

Dessa forma, no âmbito jurídico e administrativo, o acolhimento institucional também enfrenta desafios significativos. Questões relacionadas à guarda, visitação familiar, processos de adoção e proteção legal dos direitos das crianças frequentemente desativam um complexo entre diferentes entidades governamentais, organizações não governamentais e profissionais de diversas áreas. A burocracia muitas vezes pode atrasar decisões cruciais para o bem-estar das crianças, criando um ambiente de incerteza e insegurança tanto para elas quanto para seus cuidadores.

5. ANÁLISE DOS GRAFICOS

5.1 QUANTITATIVO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS

Com base nos dados coletados na instituição Casa da Criança de Imperatriz-MA, dados relativos ao ano 2023. No ano de 2023 foram atendidas 62 crianças sendo sete reincidentes e uma devolução de adoção Casa da Criança, conforme dado mostrado a seguir:

Figura 1 - Quantitativo de crianças acolhidas pela instituição

Fonte: Autoria própria (2024)

O dado informado acima indica que em 2023, a Casa da Criança de Imperatriz-MA atendia 62 crianças. Destas, 24 (38,7%) já estavam na instituição desde anos

anteriores, enquanto 38 (61,3%) foram acolhidas ao longo do ano. Isso indica uma alta rotatividade e uma demanda crescente por novos acolhimentos, com mais da metade das crianças que chegam em 2023. Isso destaca a importância de recursos adequados e estratégias de acolhimento eficazes para fornecer o suporte necessário a todos.

5.2. IDADE DAS CRIANÇAS

Figura 2 - Analisando as idades das crianças

Fonte: Autoria própria (2024)

0 a 11 meses: 11 crianças

1 a 3 anos: 15 crianças

4 a 6 anos: 13 crianças

8 a 10 anos: 23 crianças

Os dados de 2023 da Casa da Criança de Imperatriz-MA revelam um panorama significativo sobre a faixa etária atendida. A predominância de crianças mais velhas (8 a 10 anos, com 37%) indica uma demanda específica por apoio e cuidado para essa faixa etária. A distribuição por faixa etária sugere uma necessidade contínua de serviços adaptados às diversas fases do desenvolvimento infantil para melhor atender às necessidades individuais de cada criança.

5.3. PERÍODO DE DURAÇÃO DO ACOLHIMENTO

Das 62 crianças que passaram no ano de 2023 pela Casa da Crianças de Imperatriz-MA, houveram casos de curta duração e outros casos com um tempo maior na casa, conforme os dados demonstrados abaixo:

Figura 3 - Período/tempo de duração do acolhimento

Fonte: Autoria própria (2024)

1 a 3 meses: 17 crianças

4 a 6 meses: 12 crianças

7 a 10 meses: 08 crianças

superior a 11 meses: 06 crianças

1 a 2 anos: 07 crianças

Superior a 2 anos: 11 crianças

O segundo dado a respeito do acolhimento institucional na Casa da Criança de Imperatriz-MA em 2023 revela uma variedade significativa de durações. A maioria das crianças passou períodos mais curtos na instituição, com 27% ficando de 1 a 3 meses e 22% entre 4 e 6 meses. No entanto, também é notável que 28% das crianças permaneceram por mais de 1 ano, incluindo 17% que ficaram por mais de 2 anos. Essa distribuição destaca a complexidade e a necessidade de flexibilidade nas

abordagens de acolhimento, adaptando-se tanto às necessidades de curto prazo quanto às necessidades de estabilidade a longo prazo para as crianças em situação de acolhimento.

5.4. QUANTITATIVO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM GRUPOS DE IRMÃOS

Outros fatores de cuidado é a observação e o acolhimento de infantis da mesma família, sendo irmãos é preciso manter a convivência assegurada, assim como em caso de acolhimento de mãe adolescente, como é assegurado em lei.

Figura 4 - Quantitativo de crianças acolhidas em grupos de irmãos

Fonte: Aatoria própria (2024)

Grupo de irmão abrigados na Casa da Criança: 36 crianças

Grupo de irmãos em outros abrigos: 22 crianças

Sem grupo de irmãos: 02 crianças

A Casa da Criança prioriza a convivência de irmãos no acolhimento, conforme exigido por lei. Dos 60% das crianças acolhidas em 2023, 36 eram de grupos de irmãos abrigados na instituição, garantindo a preservação dos vínculos familiares. Em outros abrigos, 22 crianças (27%) também foram acolhidas junto com seus irmãos. Apenas 2 crianças (3%) foram acolhidas sem a presença de seus irmãos.

Esses dados refletem o compromisso em manter a unidade familiar durante o acolhimento, essencial para o bem-estar emocional das crianças. Manter irmãos juntos ajuda a reduzir o trauma e fornece suporte mútuo em um momento de vulnerabilidade. A prática também segue diretrizes legais que visam garantir a convivência familiar em situações de acolhimento institucional.

5.5. PERFIL DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA INSTITUIÇÃO.

O gráfico abaixo revela que há um equilíbrio no que tange à quantidade de crianças do sexo Masculino e Feminino na Casa da Criança em Imperatriz-MA.

Figura 5 – Perfil das crianças acolhidas

Fonte: Autoria própria (2024)

Sexo Feminino: 33 crianças

Sexo Masculino: 29 crianças

É importante considerar que pequenas variações na distribuição de gênero são comuns. O mais relevante é garantir que todas as crianças tenham acesso igualitário a cuidados, educação e oportunidades de desenvolvimento, independentemente do seu sexo. Promovendo assim, um ambiente que valorize a diversidade e assegure

que meninos e meninas tenham as mesmas chances de sucesso e bem-estar em todas as áreas de suas vidas.

5.6. CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS-RACIAL DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS.

Figura 6 – Características étnicas-raciais das crianças acolhidas

Fonte: Autoria própria (2024)

A análise dos dados sobre as características étnico-raciais das crianças acolhidas na Casa da Criança em Imperatriz-MA revela uma predominância significativa de crianças que se identificam como "Pardo", representando 48 das 62 crianças acolhidas. Essa categoria é seguida por "Preto", com 7 crianças, e "Branco", com 5 crianças. As categorias "Indígena" e "Estrangeiro" possuem cada uma apenas uma criança acolhida, enquanto não há crianças identificadas como "Quilombola" ou outros.

Esses dados revelam uma diversidade racial específica entre as crianças acolhidas, destacando uma prevalência significativa do grupo Pardo. Essa predominância é um reflexo da composição racial da população brasileira, que é descrita por uma ampla miscigenação.

5.7. CARACTERÍSTICAS EDUCACIONAIS DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS.

O gráfico a seguir reflete uma realidade local e nacional, pois, segundo a EBC (2024), o número de crianças e jovens que não estão devidamente matriculados para cursar a educação básica está na casa dos 20% dos jovens em âmbito nacional.

Na casa da criança de Imperatriz-MA, esse número pode ser testificado e ainda corroborado com outros dados que foram colhidos na pesquisa.

Figura 7 – Escolaridade das crianças acolhidas

Fonte: Autoria própria (2024)

Na Casa da Criança de Imperatriz-MA, os dados escolares das crianças revelam desafios importantes no acesso à educação. Com um total de 62 crianças atendidas, apenas 20 estavam matriculadas e frequentes, representando apenas 32% do total. Esse número indica uma baixa taxa de matrícula regular, refletindo possíveis barreiras socioeconômicas ou estruturais que impedem o acesso à escola para muitas pessoas.

Além disso, 6 crianças estão matriculadas, mas eram faltosas, o que sugere possíveis dificuldades familiares ou comunitárias que interferem na frequência escolar. Outras 14 crianças estavam em idade escolar, porém não matriculadas, representando cerca de 22% do número de crianças, revelando uma lacuna crítica na oferta educacional ou na conscientização. O último dado versa sobre o número de 22

crianças cuja idade não corresponde à escolaridade adequada. Esse dado reflete sobre as crianças de 0 a 3 anos de idade que não possuíam idade escolar. Porém, com os cuidados da instituição, todos estão devidamente matriculados.

Essas estatísticas destacam a necessidade urgente de políticas educacionais inclusivas e acessíveis, além de intervenções sociais para garantir que todas as crianças tenham oportunidades iguais de aprendizagem e se desenvolvam plenamente.

5.8. QUANTITATIVO DE CRIANÇAS QUE RETORNARAM ÀS FAMÍLIAS.

Figura 8 – Crianças que retornaram às famílias

Fonte: Autoria própria (2024)

O gráfico apresentado mostra a distribuição das crianças na Casa da Criança de Imperatriz em diferentes contextos familiares e institucionais. Observa-se que o número de crianças transferidas de abrigo é muito baixo, indicando que poucas crianças mudaram de local de acolhimento, o que reflete uma estabilidade no acolhimento, onde as crianças não são frequentemente movidas de um abrigo para outro. Já a quantidade de crianças que permanecem acolhidas sugere que um número considerável de crianças ainda está sob os cuidados institucionais, o que pode

levantar questões sobre a eficiência dos processos de reintegração familiar ou adoção.

A quantidade de crianças em famílias afetivas é moderada, indicando uma aceitação crescente dessas alternativas familiares não tradicionais. Um número considerável foi acolhido por famílias substitutas ou adotivas, proporcionando um ambiente mais estável para seu desenvolvimento. No entanto, há espaço para melhorias e aumento desse número. A maioria das crianças foi integrada à família extensa, incluindo parentes além dos pais biológicos, o que é positivo para a manutenção de vínculos familiares e culturais. Além disso, observa-se uma reintegração significativa à família natural, indicando eficácia nos esforços de reintegração, desde que o ambiente familiar seja seguro e adequado.

5.9. MOTIVOS QUE LEVARAM A MEDIDA DE PROTEÇÃO PARA AS CRIANÇAS ACOLHIDAS.

Figura 9 - Motivas que levaram a Medida de Proteção

Fonte: Autoria própria (2024)

A análise das motivações para a aplicação de Medidas de Proteção que resultaram no encaminhamento de crianças para a Casa da Criança de Imperatriz revela uma variedade de situações de risco. A maior parte das crianças foi encaminhada devido à negligência, representando 32% dos casos. A negligência inclui a falta de cuidados básicos e supervisão adequada, que coloca em risco a saúde e o desenvolvimento das crianças.

O abandono, com 22% dos casos, é a segunda principal causa. Esse abandono pode ser físico ou emocional, onde os responsáveis deixam de prover o suporte necessário para o bem-estar da criança. Seguido por situações de rua (10%), que indicam crianças vivendo em condições extremamente precárias, sem abrigo seguro.

A presença de domicílios insalubres representa 8% dos encaminhamentos. Isso sugere que muitas crianças vivem em ambientes que não atendem aos padrões mínimos de higiene e segurança, expondo-as a vários riscos à saúde. Casos de surtos ou problemas psicológicos graves, respondendo por 7%, indicam que algumas crianças vêm de lares onde a saúde mental dos responsáveis afeta diretamente o cuidado infantil.

Violência física foi a motivação em 5% dos casos, onde as crianças são vítimas de agressões que podem levar a danos físicos e emocionais severos. A adoção ilegal, entrega voluntária, possível violência sexual, e uso de drogas ou álcool pelo responsável correspondem a 5%, 5%, 2% e 3% respectivamente. Esses casos destacam contextos de abuso, negligência e incapacidade dos responsáveis em prover um ambiente seguro e saudável.

Por fim, o risco à saúde, que representa 1% dos casos, sugere que algumas crianças são removidas de seus lares devido a condições médicas que não são adequadamente tratadas ou que colocam suas vidas em perigo.

Cabe ressaltar ainda que quase todas as crianças possuíam mais de um motivo para o acolhimento. Sendo violência, abandono, situação de rua, entre outros.

Esses dados indicam uma variedade de circunstâncias adversas que afetam a infância e ressaltam a necessidade de intervenção social e proteção adequada para garantir o bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças. A Casa da Criança de Imperatriz desempenha um papel crucial na provisão de um ambiente seguro e de suporte para essas crianças, ajudando a mitigar os efeitos das adversidades enfrentadas em seus lares de origem.

5.10. RELATO ATRAVÉS DE ESCUTA ESPECIALIZADA

Através da escuta especializada, profissionais qualificados estabelecem um diálogo sensível e acolhedor com as crianças e adolescentes, criando um espaço seguro para que expressem seus sentimentos, pensamentos e experiências. Mais do que uma simples entrevista, a escuta especializada se configura como um processo

de escuta ativa, que visa compreender a criança ou adolescente em sua integralidade, considerando suas vivências, necessidades e potencialidades.

Durante a escuta especializada realizada com a equipe técnica da Casa da Criança, é claramente perceptível que muitas das crianças acolhidas carregam consigo uma carga significativa de traumas. Mesmo diante das dolorosas experiências de negligência, abuso, violência física, psicológica e sexual, é notável que muitas delas expressam o desejo de retornar ao ambiente familiar de onde vieram. Este desejo persiste apesar do risco evidente para suas vidas, muitas vezes porque desconhecem outra realidade alternativa ao ambiente familiar que conhecem.

Por razões legais e éticas profissionais, é fundamental respeitar a confidencialidade dos indivíduos que participaram da escuta especializada com a equipe técnica da Casa da Criança. Nenhum nome será mencionado para proteger a identidade e a privacidade das crianças e suas famílias envolvidas, porém, serão identificadas como (C1; C2; C3) que, não necessariamente, serão as mesmas crianças. Essa confidencialidade é essencial para garantir a integridade e o respeito aos direitos de todos os envolvidos no processo de atendimento e proteção infantil.

Em diversas situações de entrevistas realizadas com as crianças, é comum indagá-las sobre o motivo de estarem na instituição. Em muitos desses momentos, as crianças acabam atribuindo a responsabilidade a si mesmas. Assim, como explicado, uma das perguntas realizadas foi “Você sabe por qual motivo você está aqui?” Obtendo as seguintes respostas:

C1: “Ela me batia porque eu chegava suja em casa, e porque eu sou teimosa”.

C2: “Minha vó cortou meu cabelo igual de menino porque eu tenho muito piolho”.

C3: “Eu estou aqui porque minha mãe colocou fogo nas coisas”

É preocupante notar que as crianças frequentemente atribuem a si mesmas a culpa ou responsabilidade por eventos adversos, como serem maltratadas, terem seus cabelos cortados de maneira humilhante ou vivenciarem incêndios causados por adultos responsáveis por elas.

Essas respostas indicam que as crianças podem internalizar culpa e responsabilidade por situações sobre as quais têm pouco ou nenhum controle. Isso pode refletir não apenas em como percebem a si mesmas, mas também em como entendem o mundo ao seu redor e as relações interpessoais.

Uma outra pergunta realizada para outras crianças foi “Você deseja voltar para onde você morava?” Obtendo as seguintes respostas:

C1: “Eu quero porque eu quero ficar perto dos meus irmãos”.

C2: “Não quero. Eu tenho medo da minha mãe, quero ir morar com meu pai e minha madrasta”.

C3: “Eu tenho medo de ir pra um lugar pior”.

Cada uma das respostas traz consigo uma história. No caso da respostas desse segundo grupo de crianças, a resposta trazida pela criança “C1” relata uma história de uma criança de 10 anos que foi acolhida e os outros dois irmãos dela foram encaminhados para outra instituição por terem 02 anos e 12 anos de idade, respectivamente. Quando foi perguntado se ela queria voltar a morar com sua avó, a mesma relatou que queria morar com seus irmãos.

A segunda criança “C2” relata que tinha medo de morar com sua mãe. Foi questionado se ela queria voltar a morar com sua mãe e a mesma relatou que não, pois tinha medo e preferia morar com seu pai.

A criança “C3” reflete a realidade de muitos dos acolhidos, que, por não conhecerem outra forma de vida e pela inocência de suas vivências, acabavam não tendo consciência do que estavam passando. A frase postulada “Eu tenho medo de ir para um lugar pior” reflete o temor em voltar a passar pelas lutas que já havia passado, mesmo sendo apenas uma criança.

Para tanto, esses relatos sublinham a importância crucial de ouvir e entender as perspectivas das crianças acolhidas, reconhecendo suas necessidades emocionais e psicológicas individuais.

6. METODOLOGIA

No que tange à natureza metodológica da pesquisa, esta consiste em uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental utilizando uma abordagem qualitativa e possuindo uma natureza exploratória. Em outras palavras, a pesquisa se baseia na análise de materiais já publicados e documentos existentes, buscando explorar e compreender de forma profunda o tema abordado em questão. Além do mais, foi realizada uma pesquisa de campo na instituição Casa da Criança na cidade de

Imperatriz-MA que possibilitou a coleta de dados para produção acadêmica do presente trabalho.

Assim, segundo Gil (2019), a análise bibliográfica dos livros e artigos selecionados teve como objetivo examinar os conceitos e descrições teóricas dos benefícios previdenciários, com ênfase no auxílio-reclusão, além de investigar a situação socioeconômica dos indivíduos encarcerados e suas representações no contexto brasileiro. Essa metodologia é empregada para alcançar um maior nível de compreensão sobre o tema abordado.

De acordo com Gil (2019), a realização de uma pesquisa é aprimorada quando se fundamenta em materiais previamente elaborados, como livros, artigos científicos e outros recursos. Esses materiais são essenciais para fornecer uma base sólida à pesquisa, oferecendo informações e conhecimentos já estabelecidos sobre o tema em questão.

Desse modo, a revisão de literatura tem como principal base de fundamento os seguintes autores: Santos (2019); Braga (2020); Silva (2020); Campos (2022); Carneiro (2019); Almeida *et. al.* (2022); Cardoso (2017), entre outros. Além disso, foram realizadas investigações nas plataformas digitais de estudo científico e acadêmico, como SCIELO e Google Acadêmico. Adicionalmente, houve uma análise do período de 2017 a 2024 durante a pesquisa.

A pesquisa documental envolveu a análise de documentos oficiais como o Estatuto da Criança e do Adolescente que forneceu uma base legal para compreender o assunto tratado. Para tanto, no que tange a importância da pesquisa documental, Pádua (1997) explica que ela é uma abordagem baseada em documentos, sejam eles atuais ou do passado, que são reconhecidos como verdadeiros e confiáveis cientificamente (sem falsificações). Essa metodologia é amplamente empregada nas ciências sociais e na pesquisa histórica, com o objetivo de detalhar e comparar eventos sociais, definindo suas propriedades ou padrões predominantes.

Além do mais, para a realização da pesquisa do campo foi realizada uma coleta de dados na instituição Casa da Criança, na cidade de Imperatriz-MA. Através do estágio na instituição citada acima, foi possível o registro dos dados apresentados, proporcionando uma compreensão detalhada a respeito da situação das crianças acolhidas pela instituição.

Segundo Piana (2009), a pesquisa de campo é uma ferramenta essencial para a produção de conhecimento científico e para a tomada de decisões em diversos

setores da sociedade. Ela permite aos pesquisadores obter informações precisas e atualizadas sobre a realidade, o que contribui para a compreensão de problemas sociais, a identificação de soluções e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes.

CONCLUSÃO

O acolhimento institucional infantil é um tema de extrema importância, especialmente em um país como o Brasil, onde muitas crianças se encontram em situações de vulnerabilidade social. A Casa da Criança de Imperatriz-MA exemplifica um esforço concreto para oferecer proteção, cuidado e um ambiente seguro para essas crianças. Ao abordar o papel do assistente social no acolhimento institucional, o presente estudo destaca a complexidade e a necessidade de um atendimento integrado e humanizado. A atuação desses profissionais é crucial para assegurar que os direitos das crianças sejam respeitados e que elas tenham acesso a oportunidades de reintegração familiar ou adoção, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ao longo deste trabalho, procurou-se compreender de que maneira o assistente social contribui para o acolhimento institucional infantil na Casa da Criança de Imperatriz-MA. A pesquisa focou na análise do histórico do acolhimento institucional no Brasil, na interpretação do acolhimento à luz do ECA, na descrição das funções do assistente social e na avaliação dos dados da Casa da Criança. O estudo revela que, além do suporte direto às crianças, o assistente social desempenha um papel estratégico na articulação com outras redes de apoio e na formulação de planos individualizados que promovam o bem-estar das crianças acolhidas.

O objetivo geral deste estudo foi analisar o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil na Casa da Criança de Imperatriz-MA. Através desta análise, buscou-se entender como as ações e intervenções desses profissionais impactam a vida das crianças acolhidas e contribuem para a realização dos direitos estabelecidos pelo ECA. Os resultados obtidos mostram que os assistentes sociais são fundamentais para a implementação de um atendimento que respeita as necessidades específicas de cada criança, promovendo um ambiente acolhedor e seguro.

Ao analisar o histórico do acolhimento institucional no Brasil, observou-se que as práticas de cuidado infantil passaram por significativas transformações. Desde os tempos coloniais, quando a responsabilidade era majoritariamente das instituições religiosas, até os dias atuais, houve uma evolução nas políticas públicas voltadas para a proteção infantil. A criação do ECA marcou um ponto de virada, estabelecendo diretrizes claras para o acolhimento e enfatizando a necessidade de soluções temporárias e excepcionais, sempre priorizando a convivência familiar.

Em relação ao acolhimento institucional no âmbito do ECA, ficou claro que essa legislação trouxe avanços importantes na proteção dos direitos das crianças e

adolescentes. O ECA estabelece que o acolhimento deve ser provisório e que esforços contínuos devem ser feitos para a reintegração familiar ou a adoção. Este estudo reforça a importância do ECA na promoção de um sistema de acolhimento mais justo e eficaz, garantindo que as medidas de proteção respeitem a dignidade e os direitos das crianças.

Ao descrever o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil, o estudo destacou a multifacetada atuação desses profissionais. Eles são responsáveis por avaliações sociais, elaboração de planos de atendimento individualizados e coordenação de ações que promovam a reintegração familiar ou a adoção. Na Casa da Criança de Imperatriz-MA, os assistentes sociais desempenham um papel central na mediação entre a criança, sua família e a instituição, além de atuar em parceria com outras redes de apoio.

A análise dos gráficos da Casa da Criança de Imperatriz-MA forneceu insights valiosos sobre o perfil das crianças acolhidas e as dinâmicas do acolhimento institucional. Os dados revelaram padrões importantes que ajudaram a avaliar a eficácia das intervenções realizadas e a planejar melhorias nos serviços oferecidos. A utilização de dados estatísticos permitiu uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pela instituição e das necessidades das crianças acolhidas.

A problemática de pesquisa, que questionou "Qual o papel do assistente social no acolhimento institucional infantil na Casa da Criança de Imperatriz-MA?", foi explorada detalhadamente ao longo do estudo. Os resultados indicam que os assistentes sociais são essenciais para garantir que o acolhimento institucional seja realizado de maneira humanizada e eficiente, respeitando os direitos das crianças e promovendo seu bem-estar.

Por fim, este estudo possui significativa importância acadêmica, social e científica. Academicamente, contribui para o desenvolvimento de conhecimento sobre o acolhimento institucional e o papel dos assistentes sociais, oferecendo uma base teórica robusta para futuras pesquisas. Socialmente, reforça a importância do trabalho dos assistentes sociais na proteção das crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo a justiça social. Cientificamente, proporciona uma análise detalhada e baseada em dados, que pode servir como referência para o aprimoramento das políticas públicas e práticas institucionais voltadas para o acolhimento infantil. Desta forma, este estudo não só enriquece o debate acadêmico como também oferece subsídios práticos para a melhoria dos serviços de acolhimento institucional.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Elizete Pereira. *ei. al.* **Acolhimento institucional para crianças e adolescentes.** Caderno Humanidades em perspectiva. 2023. Disponível em: <https://cadernosuninter.com/index.php/humanidades/article/view/2424>. Acesso em: 06 junho. 2024.
- BRAGA, Valma Karine Feitosa. **O acolhimento provisório institucional sob a luz das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e da política de assistência social no Complexo 24 Horas: Casa de Passagem 2019/2020.** Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2020. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1019>. Acesso em: 13 junho. 2024.
- BRASIL, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente.** 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 junho. 2024.
- CAMPOS, Márcia Cristina. **Acolhimento institucional: entre a proteção e a violação de direitos.** Revista Serviço Social em Debate. 2022. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/ew5pruxhrbh47gmufkjwwzobtu/access/wayback/https://revista.uemg.br/index.php/serv-soc-debate/article/download/6340/4107>. Acesso em: 12 junho. 2024.
- CARDOSO, Ana Valéria Matias. **Serviço de acolhimento institucional infanto-juvenil e trabalho do assistente social.** Universidade Federal do Maranhão. 2017. Disponível em: <https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/eixo14/servicodeacolhimentoinstitucionalinfantojuveniltrabalhodoassistentesocial.pdf>. Acesso em: 02 maio. 2024.
- CARNEIRO, Hellen Silva . **Acolhimento institucional: um breve histórico da assistência à criança em São Luís - Ma.** Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/58949>. Acesso em: 04 junho. 2024.
- DUARTE, Jessica Padilha; MONTEIRO, Michelle Alves; SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso. **Sob um olhar crítico: o acolhimento institucional da criança e do adolescente indígena.** Prisma Jurídico. 2021. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/prisma/article/view/11335>. Acesso em: 06 junho. 2024.
- SANTOS, Isabella de Aguiar Nunes dos. Uma análise do serviço social no âmbito do acolhimento institucional de crianças e adolescentes na região metropolitana de Aracaju. Universidade Federal de Sergipe. 2023. Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/18006>. Acesso em: 14 junho. 2024.
- SANTOS, Rui Junio Fonseca dos. **Serviço Social e Acolhimento Institucional.** Revista Interdisciplinar Pensamento Científico. 2019. Disponível em: <http://reinpec.cc/index.php/reinpec/article/view/284>. Acesso em: 10 junho. 2024.
- SILVA, Fernanda Dias da. **Do acolhimento institucional a reinserção da criança e do adolescente na família de origem.** Centro Universitário Luterano de Palmas. 2020.

Disponível em: <https://ulbra-to.br/bibliotecadigital/uploads/document640f752e15038.pdf>. Acesso em: 11 junho. 2024.

SILVA, Thais Pereira da. **Juventude e a proteção integral: memórias do acolhimento institucional**. Universidade Estadual Paulista. 2023. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/81a40fa0-53e5-4983-b7fc-d24d5630a091>. Acesso em: 03 junho. 2024.

TAVARES, Bruna Pires Mariano; BELINO, Brenda de Lima Lopes; GALLO, Kelly Olinda. **Atuação do assistente social em instituições de serviço de acolhimento de criança e adolescente**. Caderno Humanidades em perspectiva. 2021. Disponível em: <https://www.cadernosuninter.com/index.php/humanidades/article/view/1512>. Acesso em: 8 junho. 2024.